

MOSLASHISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK SIFATLARI

Dauletova G.M.

Qoraqalpoq davlat universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205547>

Rezyume. Maqolada o'smirlik yoshdagi psixologik o'zgarishlar, moslashish muammosi, adaptatsiya, ulardagi hissiy kechinmalar, qo'quv, sezgirlik, o'quv faoliyati, o'smirlardagi faollik va mustaqillikka bo'lgan intilishi, tengdoshlar bilan muloqot qilishi haqidagi masalalar yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar. O'smirlik davri, moslashish, adaptatsiya, individuallik, ijodiy faoliyat, sezgirlik, hissiyot, qo'rquv, muloqot, idrok, tasavvur.

Moslashish jarayonining ijtimoiy muxitga faol ta'sir etish ko'rinishi va muhitdagi maqsad va qadriyatlarni kelishuvchanlik bilan, passiv qabul qilish ko'rinishi bo'ladi. Ijtimoiy moslashuv shaxs ijtimoiylashuvining asosiy ijtimoiy-psixologik omillaridan biridir. Ijtimoiy moslashuvning samaradorligi ko'p jihatdan individ o'zini va o'zining ijtimoiy aloqalarini qanchalik o'xshash (adekvat) anglashiga bog'liq.

Birinchi marta “moslashish” atamasi (lotincha adapto-moslashtiraman) 18 asrning ikkinchi yarmida ishlatilgan. Nemis fiziologi Aubert ko'rish va eshitish organlarining harakatlarga javoban sezgirlikni moslashtirish hodisasiga nisbatan ushbu tushunchadan foydalanadi.[1, 22]

Q.Turg'unovning ruscha-o'zbekcha psixologiya terminlarining izohli lug'atida adaptatsiya tushunchasi quyidagicha izohlanadi: adaptatsiya-(lat. Adaptatio-to'g'rılanmoq, moslanmoq, sozlanmoq)-adaptatsiya, sezgi organlari (analizatorlar)ning ta'surot kuchiga moslashuvi natijasida muayyan sezgirlikning o'zgarishi. Adaptatsiya hodisasida sezgirlik ortish tomoniga ham, kamayish tomoniga ham o'zgarishi mumkin; kuchli ta'surotdan kuchsiz ta'surotga o'tganda sezgirlik asta-sekin ortib boradi, ta'surot kuchayganda esa, sezgirlik, aksincha, kamayib boradi. Adaptatsiya qonuniyati, organik sezgilardan boshqa, barcha sezgilar sohasiga xosdir.

Entsiklopedik lug'atda adaptatsiya (lot.), biologiyada-organizmlar (va ularning gruppalari) tuzilishi va funktsiyalarining yashash sharoitiga moslashuvi. Fiziologiya va meditsinada ko'nikish jarayonini bildiradi.

Pedagogik atamalar lug'atida adaptatsiya-o'quv jarayoni, o'quv faoliyatiga moslashuv sifatida izohlanadi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlar tahliliga ko'ra 9-sinfni tamomlagan o'quvchilar yosh davrlari nuqtai nazaridan o'smirlik davriga mansub va ushbu davr o'ziga xos inqirozli davr sifatida tafsiflanadi.

Temurbeklar maktabida ta'lim olishni davom ettirish o'smir uchun bir qator qiyin vazifalar va yangi turmush sharoitiga moslashishni talab qiladi. O'smir oldida turgan eng muhim muammolardan biri yangi, qat'iy va murakkab tashkil etilgan sharoit va talablarga moslashish muammosidir. Shuning uchun asosiy nazariy konstruktsiya sifatida moslashuv tushunchasini ijtimoiy-psixologik yondashuv nuqtai nazaridan tahlil etamiz. Ushbu jarayon odatiy ijtimoiy shart-sharoit va talablar o'zgarganida yoki shaxsning tanish muhit bilan o'zaro munosabati mazmunida o'zgarish kuzatilganida o'zini namoyon qiladi.

Tadqiqot ishimiz doirasida o'smirlarni harbiy akademik litsey hayotiga moslashishining ijtimoiy-psixologik asoslarini tadqiq etishda, avvalo, o'smir shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari mazmunini ifodalovchi moslashish fenomenining mazmunini, tuzilishini, tarkibiy qismlarini tahlil etishni joiz deb hisoblaymiz.[2, 114]

Yuqorida keltirilgan tahlillarga tayangan holda, moslashuv tushunchasi shaxsga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik voqelikka moslashuvi natijasida muayyan sezgirlikning o'zgarishi, ya'ni o'quvchilarning o'quv jarayoniga, ularga qo'yilayotgan talablarga, o'quv faoliyatiga oid shaxslararo munosabatlarning barqaror ko'rsatkichlariga moslashishi, ko'nikishi jarayonini anglatuvchi fanlararo (biologiya texnika, tabiiy, gumanitar fanlar) tushunchadir deb xulosa qilishimiz mumkin.

Moslashuv tushunchasi fanlararo muammo bo'lib, bugungi kunda pedagogik, psixologik, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa fanlar darajalarida o'rganilmoqda. G.I.Tsaregorodtsev ushbu tushunchani umumiy ilmiy tushuncha deb ta'riflaydi.[3, 324]

“L.Filipsning fikricha, – deb yozadi A.A.Nalchadjyan, “moslashuvchanlik atrof-muhitga nisbatan ikki xil munosabat bilan ifodalanadi:

1. Har bir inson o'z yoshi va jinsiga mos keladigan ijtimoiy umidlarni qabul qilish va ularga samarali javob berish.

2. Yangi va potentsial xavfli sharoitlarga moslashuvchanlik, shuningdek, voqealarga o'zlari uchun kerakli yo'nalish berish qobiliyati”. [4, 20-11] Shu ma'noda moslashish shaxsning o'z maqsadlari, qadriyatlarini va intilishlarini amalga oshirish uchun yaratilgan sharoitlardan muvaffaqiyatli foydalanishini anglatadi. Moslashuvchan xulq-atvor muvaffaqiyatli qaror qabul qilish, tashabbus ko'rsatish va o'z kelajagini aniq belgilash bilan tavsiflanadi.

Adabiyotlarda moslashish tushunchasining keng va tor ma'nolari keltirib o'tiladi. Keng ma'noda ya'ni, falsafiy jihatdan moslashish deganda “...individ va atrof-muhit o'rtasidagi har qanday o'zaro ta'sir, bunda ularning tuzilmalari, funktsiyalari va xatti-harakatlarining muvofiqlashtirilishi” anglashiladi va ushbu jihatdan moslashuv shaxs va jamiyatni bog'lovchi, uning ijtimoiy mavqeini o'zgartiruvchi hamda yangi ijtimoiy rolga ega bo'lishiga imkon beruvchi jarayon sifatida izohlanadi.[5, 135]

Tor ma'noda (ijtimoiy-psixologik) moslashish shaxsning kichik guruh, ko'pincha ishlab chiqarish yoki o'quv jamoasi a'zolari bilan munosabati sifatida qaralib, moslashish jarayoni shaxsning kichik guruhga kirib borishi, o'rnatilgan me'yorlarni, munosabatlarni o'zlashtirishi, uning a'zolari o'rtasidagi munosabatlar tarkibida ma'lum o'rin egallay olishini anglatadi. Moslashuvni ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, birinchidan, shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarga shaxs a'zo bo'lgan kichik guruhlar vositachilik qiladi, ikkinchidan, kichik guruhning o'zi ham ishtirok etuvchi tomonlardan biriga aylanadi.[6, 22]

I.A.Miloslavovaning tadqiqotlarida ijtimoiy-psixologik moslashuv ijtimoiy moslashuv deb izohlanib, olim tomonidan moslashuv jarayonini tizimli ijtimoiy-psixobiologik hodisa sifatida o'rganish metodologik dolzarb ekanligiga e'tibor qaratiladi.[7, 24]

A.A.Rean ijtimoiy-psixologik moslashishni vaziyat talablariga muvofiq shaxsning faol o'zini o'zi o'zgartirishi deb hisoblaydi.

O.I.Zotova va I.K.Kryajevalarning tadqiqotlarida ijtimoiy-psixologik moslashuv jamiyatning turli bo'g'inlarida bevosita ijtimoiy muhit va shaxsiy moslashuvda amalga oshirilishi ta'kidlanadi.Ularning fikricha, moslashish jarayoniga ta'sir etuvchi omil – bu hayot va faoliyat

sharoitlari bo'lib, ushbu shartlarni baholash va idrok etish mehnat mazmuni va faoliyat maqsadlariga bo'lgan munosabat bilan bog'liq ekanligi ta'kidlanadi.[8, 272] Biroq, shaxsning motivatsion sohasi, individual qobiliyatlari va xususiyatlariga qarab moslashishning tabiati, tezligi va natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jamoada moslashuv mahsuldor ijtimoiy faoliyatning zaruriy sharti bo'lib, ijtimoiy faollik va shaxsning ma'lum ijtimoiy muhitda moslashuvimiz amalga oshmaydi.

Yu.A.Aleksandrovskiy fikricha, psixik moslashuv bo'g'inlari ierarxiyasida yetakchi o'rinni quyidagilar tashkil etadi: axborotni izlash, idrok etish va qayta ishlashni ta'minlovchi quyi tizimlar; ijobiy hissiy munosabat; ijtimoiy-psixologik aloqalar. Ushbu quyi tizimlarning birgalikdagi faoliyati psixik moslashuv holatini yaratadi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlarda moslashuv o'zgarishlarga olib keladigan jarayon va shu bilan birga, moslashish nisbatan barqaror jarayon sifatida tavsiflanadi. Moslashuv indeksi kun yoki oy davomida o'zgarmaydi, u bir necha oydan bir necha yilgacha bo'lgan oraliqda sezilarli o'zgarishlarni ochib beradi. Dastlab ehtiyojlarning qondirilmasligi moslashish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Surunkali norozilik va kelajakda yangilangan ehtiyojlarni amalga oshirishga umid yo'qligi moslashish ko'rsatkichiga ta'sir qilishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan nazariy tahlillarga asoslanib xulosa qilishimiz mumkinki, moslashish o'zaro ta'sirlashuvchi tomonlardan iborat ijtimoiy muhitda shaxsning o'z munosabatlari tizimini ma'lum darajada o'zgartira olishini anglatib, ushbu ijtimoiy-psixologik jarayonda ob'ekt shaxs moslashadigan muhit sifatida emas, balki adaptiv o'zaro ta'sirning faol ishtirokchisi sifatidagi guruhga qaratilishi bilan xususiyatlanadi. O'z navbatida, guruh tomonidan o'z me'yorlari, an'analari va qoidalari orqali yangi a'zoning mavjudligiga munosabat bildirilishi mazkur jarayonning ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligini tasdiqlaydi.

Shaxsning ijtimoiy-psixologik moslashuvida jamoada o'z o'rnini topa olish, o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini namoyon qila olish shaxsning yangi ijtimoiy muhitga moslashishining asosiy sharti bo'lib, bu mahorat qanchalik yuqori bo'lsa, moslashish tezligi shunchalik yuqori bo'ladi deb xulosa qilishimiz mumkin. Shuningdek, shaxsning moslashuv mexanizmlari tizimida psixik moslashuvning roli barcha tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanib, ular psixik moslashuvning tashqi ijtimoiy-psixologik ko'rsatkichlariga e'tibor qaratadilar.

References:

1. Маклаков.А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. 2001. Т. 22, №
2. Dauletova G.M. Personality development in adolescence. Science and Education in Karakalpakstan 2023. 114
3. Прачук Сергей Юрьевич Сущность социальной адаптации подростков // Science Time. 2014. №10 (10). 324 стр. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-sotsialnoy-adaptatsii-podrostkov> (дата обращения: 20.12.2022).
4. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы, стратегии)/ Отв. ред. Э.А. Александрян.- Ереван: Изд-во АН Арм ССР, 1988.- 263 с. – 11 стр.

5. Волков Г.Д., Оконская Н.Б. Адаптация и ее уровни // Философия пограничных проблем науки. Пермь, 1975. Вып. 7. Стр 135.
6. Георгиева И.А. Социально-психологические факторы адаптации личности в коллективе: Автореф. дис. ...канд.психол.наук. Л., 1985. 22 с.
7. Милославова И.А. Понятие и структура социальной адаптации: автореферат дисс. ... канд. филос. наук. Л., 1974. 24 с.
8. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М.: Наука, 1976. 272 с.